

**ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕИ ИХ
ДИНАМИКА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ**

**Джуракулова Диёра Тужиддин кизи
Рахматуллаева Самира Мирзохидовна
Камбарова Севара Алижон кизи**

Научный руководитель: **Гиясова Нигора Кобиловна**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161064>

Цель: Оценить распространенность симптомов со стороны ССС, определить основные изменения ЭХОКГ при ДТЗ в дебюте заболевания и в динамике на фоне лечения.

Материалы и методы: Обследовано 86 пациентов с впервые диагностированным ДТЗ средней тяжести и тяжелой формы. Функциональный класс хронической сердечной недостаточности (ХСН) определяли согласно Классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA). Всем пациентам выполнялось ЭХОКГ на аппарате VIVID-7 с использованием М-модального, двумерного, импульсно-волнового и постоянно-волнового доплеровского, цветного доплеровского сканирования исходно при постановке диагноза и через 3 месяца после наступления эутиреоидного состояния.

Результаты: исходно 32,6% (28 человека) пациентов не имели симптомов ХСН, 1 функциональный класс (ФК) ХСН выявлен у 17 пациентов (19,7%), 2 ФК - у 30 пациентов (34,9%) и 3 ФК - у 11 пациентов (12,8%). Возраст, а также доля пациентов мужского пола были достоверно выше среди пациентов с 3 ФК ХСН, нежели у пациентов с ФК 1-2 и без ХСН ($p=0,0001$). Клинически в дебюте заболевания 75 пациентов (87,2%) беспокоило сердцебиение, одышка - 58 пациентов (67,4%), перебои в работе сердца - 50 пациентов (58,1%), боли в области сердца - 23 пациента (26,7%). Распространенность одышки и жалобы на экстрасистолы была выше среди пациентов с более высоким ФК ХСН ($p<0,05$). При сравнении результатов ЭХОКГ пациенты без ХСН и с ХСН 1 ФК не показали достоверных различий по изучаемым показателям в сравнении с контрольной. При наличии 2 ФК ХСН отмечено более высокое значение ФВ ($p<0,05$), толщины задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) ($p<0,05$) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП) ($p<0,05$), чем у здоровых субъектов. Пациенты с 3 ФК ХСН характеризовались увеличением размеров левого ($p<0,05$) и правого предсердий ($p<0,05$),

конечного диастолического размера левого желудочка (КДР ЛЖ) ($p < 0,05$), конечного диастолического размера левого ($p < 0,05$) и правого предсердий (КСР ЛП и ПП) ($p < 0,05$), а также более низкой фракцией выброса (ФВ) нежели группа контроля. Клинически через 3 месяца подостижении эутиреоидного состояния у 48,8% (42 пациента) сохранялись жалобы на сердцебиение, у 20,9% (18 пациентов) - на одышку. При оценке показателей ЭХОКГ среди пациентов с 2 ФК ХСН сохранялись показатели высокой ФВ, ТМЖП, ТЗСЛЖ по сравнению с группой контроля и с исходными данными. При этом у больных с 3 ФК ХСН также оставались признаки дилатации полостей сердца.

Выводы: Сердечно-сосудистые симптомы часто встречаются при ДТЗ и некоторые могут сохраняться по достижении эутиреоза. Для пациентов с 2 ФК ХСН характерны гипертрофия левого желудочка и гиперфункция миокарда, которые сохраняются в динамике на фоне лечения. При 3 ФК ХСН выявлены признаки дилатации полостей сердца в сочетании систолической дисфункцией, которые лишь частично обратимы при нормализации функции щитовидной железы.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). Осложнение глюкокортикоидной терапии у больных сахарным диабетом, перенесших covid-19. ББК 5я431 м42 печатается по решению редакционно-издательского совета государственного гуманитарно-технологического университета, 18. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2022). Повреждения мягкотканых структур коленного сустава и ультразвуковое исследование. Молодежный инновационный вестник учредители: воронежский государственный медицинский университет имени Н. И. Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). Мониторинг этиологической структуры сепсиса. *Pedagogical sciences and teaching methods*, 48. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). Выявление рака молочной железы с добавлением ежегодного скрининга УЗИ или однократного скринингового МРТ к маммографии у женщин с повышенным риском рака молочной железы. *The best student of the CIS*, 1(1). Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). Выявление рака молочной железы с добавлением ежегодного скрининга УЗИ или однократного скринингового МРТ к маммографии у женщин с повышенным риском рака молочной железы. *The best student of the CIS*, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). Существуют современные методы липосакции, которые успешно применяются для контурной

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

пластики тела. Nazariy va amaliy fanlardagi ustuvor islohotlar va zamonaviy ta'limning innovatsion yo'nalishlari, 1(2), 18-22.

